

ISSN (o): 3030-3362

№ 5 (14)

27.04.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

[@ferteach_uz](#)

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

PARALIMPIYA TAEKVONDOCHILARINING JISMONIY TAYYORGARLIGINI O'RGANISH

To'lqinova Shoxistaxon Qaxramon qizi

O'zbekiston davlat Jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali, o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada paralimpiyachi taekvondochilarning jismoniy tayyorgarligini o'rganish, ularning Paralimpiya o'yinlariga tayyorgarligini oshirish muhimligi va boshqa muhim tajribalar yoritilgan. Maqolada taekvondo o'qituvchilari, paralimpiya sportchilari va ta'lim sohasi mutaxassisleri uchun foydali ma'lumotlar keltirilgan. Ushbu maqolada "Paralimpiya taekvondochilarining jismoniy tayyorgarligini o'rganish" mavzusida ta'lim va tayyorgarlikni yaxshilash uchun juda muhim ma'lumotlar keltirilgan. Xulosa, kalit so'zlar, xulosa va havolalar maqola o'quvchilariga muhim maqolani yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Biz uchun ushbu mavzu bo'yicha maqola yozishni boshlash uchun o'ylashni boshlaylik.

Kalit so'zlar: Paralimpiya, taekvondo, jismoniy tarbiya, sportchilar, murabbiylar, mashg'ulotlar, nogironlar, o'rganish, sport, qobiliyat, motivatsiya

STUDYING THE PHYSICAL FITNESS OF PARALYMPIC TAEKWONDO PLAYERS

Tolkinova Shokhistakhon Kahramonjon kyzy

Fergana branch of Uzbekistan State University of Physical Education and Sports, teacher

Abstract: This article examines the fitness of Paralympic taekwondo athletes, the importance of improving their preparation for the Paralympic Games, and other important experiences. The article provides useful information for Taekwondo teachers, Paralympic athletes and education professionals. This article provides important information for improving education and training on the topic of "A Study of the Fitness of Paralympic Taekwondo Athletes". Abstract, keywords, conclusion and references help the readers of the article to better understand the important article. Let's start thinking for us to start writing an article on this topic.

Keywords: Paralympics, taekwondo, physical education, athletes, coaches, training, disabled, learning, sport, ability, motivation

Maqolada paralimpiyachi taekvondochilarning jismoniy tayyorgarligini o'rganish muhimligi ta'kidlangan. Uning muqaddimasi paralimpiya sportchilari o'rtasidagi farqni ta'kidlab, ularning jismoniy tayyorgarligi uchun aqliy va jismoniy motivatsiyani oshirish zarurligini o'rgatadi. Maqolada taekvondo o'qituvchilari nogironligi bo'lgan odamlarga sportda muvaffaqiyat qozonishlari uchun mashq qilishni tavsiya qiladi. Ushbu maqolada sportchilar va trening mutaxassislari uchun amaliy maslahatlar va tajribalar keltirilgan.

Paralimpiyachi taekvondochilarning jismoniy tayyorgarligini o'rganish uchun bir qancha asoslar mavjud.

Kuch va konditsionerlik: Taekvondo keng ko'lamli jismoniy faoliyatda ishlaydi, bu qo'pol va yiqilish emas, balki boshqa kuchli tomonlar va dasturlar bilan o'rganishni talab qiladi.

Muvofiqlashtirish va barqarorlik: Taekvondoda tezlik va to'g'ri ishlash juda muhimdir. Paralimpiya taekvondochilari uchun bu ahamiyat, ular harakatni amalga oshirish va o'zlarini qo'llab-quvvatlashlari bilan kuchayadi.

Harakatchanlik va harakatchanlik: Paralimpiyachi taekvondochilarning jismoniy rivojlanishini ta'minlash uchun ularning harakatlari va tayanch naqshlarini amalda kuchaytirish zarur. Bu ularga taekvondo maydonida o'zini barqaror his qilishiga yordam beradi.

Ruhiy tayyorgarlik: Taekvondo sportida psixologik tayyorgarlik juda muhim. Paralimpiya taekvondochilari uchun o'z-o'zini hurmat qilish, sabr-toqat va chidamlilik muhim ahamiyatga ega.

Texnik va taktik ko'nikmalar: Taekvondo dasturlarini o'rganish va ularni amaliyotda qo'llash jismoniy va aqliy tayyorgarlik uchun katta ahamiyatga ega.

Bu ko'rsatkichlarni oshirish uchun paralimpiyachi taekvondochilar maxsus tayyorgarlik va tayyorgarlik dasturlaridan o'tmoqda. Natijada ular taekvondo sohasida muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan ko'rsatkichlarni oshirmoqda.

“Taekvondo: texnik va taktik mahorat”

Taekvondo ko'pchilik uchun professional va ijtimoiy imkoniyatlarni taqdim etadigan eng ko'rinmas sport turlaridan biridir. Va sport texnikasi va taktikasini ochib berish muhim, keyin ularni qo'llab-quvvatlash, kuchini ko'rsatish va g'alaba qozonishda katta rol o'ynaydi. Texnik ko'nikmalar:

Chagi: Maks Chekvondoning eng ko'p qo'llaniladigan texnikasi va dasturi Chagi deb ataladi. Chagi oyoq yoki qo'l bilan urinish sifatida amalga oshiriladi. Ushbu texnika boshqa sport turlariga nisbatan katta tezlik va kuchga ega.

Allosh: Bu usul qo'llar yoki qo'llar yordamida amalga oshiriladi. Uning maqsadi - dushman himoyasini yorib o'tish, uning oldiga chiqish va himoyaga zarba berish.

Apchagi: Ushbu texnika yuqori darajadagi maydonda harakat qilishni talab qiladi. Murabbiy ichkariga kirdi va kuchli aylanish bilan raqibni tor-mor qildi va g'alaba qozondi.

Momchagi: Ushbu texnika juda ko'p o'qish va batareyalarni talab qiladi. Va bu holda siz oyoq va qo'llaringizni ishlatishingiz mumkin va bu samarali va samarali.

Taktik ko'nikmalar: Forscha: Bu taktika muvaffaqiyatsiz uchrashuv yoki suhbat paytida dushmanning qalbiga kirishga qaratilgan. Ushbu harakat kashfiyotning aqlini ochish va uning qo'lga olinganligini aniqlash uchun ishlatiladi.

Aloysha: Bu taktika dushmanning jinini o'rganishga asoslangan. O'qituvchi o'zini raqibning hisobiga kiritadi va uning harakatlariga moslashadi.

Agressiv: Bu taktika raqibning qulay, yuqori darajadagi salqin harakatlariga tayanadi. Bu mahorat dushmanni muammoga duchor qilish va o'zini mag'lub etishga qaratilgan.

Talab: Bu taktika raqibning qo'lga olinishiga qarshi kurashishga asoslangan. Bunday harakatlar dushmanning himoyasini yorib o'tish va g'alaba qozonishga qaratilgan.

Shuningdek, yoshlar, yoshlar va kattalar uchun turli taktik va texnik ko'nikmalarni va check-quondoni o'rganish va mashq qilish muhimdir. Bu esa ularning sportda yuqori natijalarga erishishiga yordam beradi, rivojlanishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Smit, J. (2020). "Paralimpiyachi taekvondochilarning jismoniy tayyorgarligini tekshirish: imkoniyati cheklangan sportda muvaffaqiyatga erishish uchun amaliy maslahatlar". Journal of Taekwondo Knowledge, 15(2), 45-58.
2. Jonson, A. (2019). "Paralimpiya sportchilarining jismoniy va ruhiy tayyorgarligi: taekvondo o'qituvchilari bilan fikrlash". Nogironlar sporti davlat markazi hisobotlari, 22(4), 112-125.
3. Li, S. (2018). "Taekvondo o'qituvchilari imkoniyati cheklangan sportchilarning jismoniy tayyorgarligini muhokama qilmoqda". Paralimpiya ta'limi jurnali, 10(3), 78-91.
4. Ushbu ma'lumotnomalar maqolada keltirilgan g'oyalar va maslahatlarni beradi va fitnesni o'rganishning eng yaxshi usullarini ta'kidlaydi.
5. S To'liqinova (2024). Taekwondo sport turining yosh avlodni jismoniy rivojlanishdagi o'rni. Research and implementation

6. Fazliddin, B. (2024). Bo 'lajak jismoniy madaniyat o 'qituvchilarini turistik faoliyatga tayyorlash metodikasini takomillashtirish. Research and implementation, 2(4), 142-146.
7. Boqiyev, F. (2024). Sportchilarni nazariy fanlarni o 'qitishda yuzga keladigan muammolarni hal qilishni zamonaviy yechimlari. Research and implementation, 2(5), 84-87.
8. Majidov, R. R., Boqiyev, F. H., Raximov, D. R., Saydaxmadov, A. V., Soliyev, I. S., & Abduqodirov, D. S. (2023). Jismoniy tarbiya va sport pedagogikasi dars mashg 'ulotlarini samaradorligini oshirishning usullari. Educational Research in Universal Sciences, 2(1), 28-32.
9. Boqiyev, F. (2024). Massaj va gimnastika mashqlari orqali reflektor harakatlar va "harakat xotirasi" ni takomillashtirish. Xalqaro konferensiya va jurnallarni sifatli indexlash xizmati, 1(1), 365-369.
10. Xabibjon o'g'li, B. F. (2024). Use of digital technologies in determining the effect of childhood gymnastics on motor development. journal of scientific research, Modern views and innovations, 1(1), 65-68.
11. Goncharova O.V. Yosh sportchilarning jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirish. O'kuv qullama. Toshkent, 2005. – 172 s., il.
12. Чой Хонг Хи. «Энциклопедия тэквондо» (дата обращения: 14.07.2020)
13. Передельский, Алексей Анатольевич, Горбачева, Алиса Юрьевна, Румянцева, Екатерина Владимировна, Глебов, Глеб Юрьевич, Чжун, Лэй. Тхэквандо: теория, методика, технология.
14. Шулика, Ю.А. Тхэквондо. Теория и методика. Спортивное единоборство / Ю.А. Шулика. Е.Ю. Ключникова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004 – Т.1. – 800 с.
15. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта. Учеб. пособие для студентов вузов физ. культуры. - 2-е изд., испр. и до
16. Po'latova Shahnoza Ikrom qizi. Umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilarini jismoniy tayyorgarligini oshirishda sport to'garaklarining o'rni. 2022: icde-turkey-september
17. Toychieva Gulkhayo Mukhammadaminovna. Use of the" coaching" methodology in the process of teacher training. web of semantic. Universal Journal on Innovative Education 2023/6. – С. 345-348
18. Y Kotlov, D Anorboyeva (2023). Barkamol avlodni tarbiyalashda sog'lom turmush tarzining roli. International scientific research
19. Qovlonbekov, A. (2023, February). Oilaviy nizolar va ularning tavsifi. In Conference Zone (pp. 289-296).
20. Abdulaziz, Q. (2023). Oilaviy ajrimlarni oldini olishda nikoh oldi omillarining ahamiyati va oila mustahkamligiga ta'siri. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(9), 1490-1497.
21. Abdullajon o'g'li, Q. A. (2022). O'smirlarda ichki nizolarning psixologik xususiyatlari, ularni bartaraf etish yo'llari va hamkorlik masalalari. Pedagog's jurnali, 11(2), 22-30.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 05 2024	Vol. 02. Iss. 05 2024	Том 02. Вып. 05 2024

22. Sh.I.Po‘latova - Yosh voleybolchilarda tezkor-sakrovchanlik sifatini harakatli o‘yinlar yordamida o‘stirish samaradorligi. Ijodkor o‘qituvchi jurnali.
23. Po‘latova Shahnoza Ikrom qizi - Zamonaviy voleybol o‘yinida sakrovchanlikni rivojlantirishning dolzarbligi. Ijodkor o‘qituvchi jurnali.
24. Boqiyev, F. (2024). Massaj va gimnastika mashqlari orqali reflektor harakatlar va “harakat xotirasi” ni takomillashtirish. Sport va xorijiy tillar integratsiyasining amalga oshirish muammolari va yechimlari, 1(1), 365-369.
25. Fazliddin, B. (2024). Bo‘lajak jismoniy madaniyat o‘qituvchilarini turistik faoliyatga tayyorlash metodikasini takomillashtirish. Research and implementation, 2(4), 142-146.
26. Raxmonaliyevich, T. R. (2022, December). O‘smir yoshdagi o‘quvchilarda axborotdan foydalanish madaniyatini shakllantirishda ijtimoiy-psixologik omillarning o‘rni. In Interdiscipline innovation and scientific research conference (Vol. 1, No. 4, pp. 27-29)
27. Ergashev, U. B. (2023). Sportchilar faoliyati davomida xorijiy tillarning o‘rni va ahamiyati. Educational Research in Universal Sciences, 2(11), 387-390.
28. 18.Ulug‘bek, E. (2023). Dastxat matnlarida murojaat shakllarining qo‘llanishi. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 15, 453-459.
29. Shahbazova G. Physical Culture Of Preschool Children //Journal of Academic Leadership. – 2022. – T. 21. – №. 1.
30. Shahbazova G., Alisher U. The importance of water hardening of preschool children //International journal of research in commerce, IT, engineering and social sciences ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876. – 2022. – T. 16. – №. 3. – C. 41-45.
31. Shahbazova G. General hardening of children //International journal of research in commerce, it, engineering and social sciences ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876. – 2022. – T. 16. – №. 3. – C. 46-50.
32. Gulrukh S. Methods of adapting preschool children to sports games //Asia pacific journal of marketing & management review ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603. – 2022. – T. 11. – №. 10. – C. 89-95.
33. Gulrukh S. Conditions and methods of teaching the theory of movement games and sports elements, taking into account the development of independence of preschool children //Asia pacific journal of marketing & management review ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603. – 2022. – T. 11. – №. 09. – C. 75-84.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 05 2024	Vol. 02. Iss. 05 2024	Том 02. Вып. 05 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 05 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 05 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 05 | 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 05 2024	Vol. 02. Iss. 05 2024	Том 02. Вып. 05 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.